

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Dein Manuskript wurde einmal abgelehnt! Du musst **fünf Felder** zurück!

Pech-Karte

Du musst **ein Feld** zurück! Rechtschreibfehler mag ja keine*r!

Pech-Karte

Die Abgabe war gestern? Dann musst du wohl **zwei Felder** zurück!

Pech-Karte

Zu teuer! Du kannst dir die APC für deine Publikation nicht leisten. Gehe **drei Felder** zurück!

Pech-Karte

Es ließen sich keine anonymen Peers für das Review finden! Gehe **vier Felder** zurück!

Pech-Karte

Reingefallen auf Predatory Publisher! Kehre **zum Startfeld** zurück!

Pech-Karte

So wie sie jetzt ist, wurde deine Publikation abgelehnt! Auf geht's **zum Start!**

Pech-Karte

Dir ist ein Fehler unterlaufen! Rechne noch mal nach, **würfle erneut** und rücke um die **Augenzahl** zurück!

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Deine Peers sind nicht deiner Meinung! **Erneut würfeln** und um die **Augenzahl zurückgehen!**

Pech-Karte

Du hast bei einer falschen Fachzeitschrift eingereicht! **Würfle erneut** und gehe um die **Augenzahl zurück!**

Pech-Karte

Es bedarf Hilfe eines*einer Kollegen*in zum Korrigieren der Fehler! Kehre um, geselle dich **zum*zur Spielenden hinter dir!** (Es sei denn, du stehst auf der kleinsten Feldnummer.)

Pech-Karte

Schade, der Grüne Weg wäre leichter gewesen! Sieh nur wie dein*e Kollege*in es geschafft hat! Stelle dich **auf das Feld des*der Spielenden hinter dir.** (Es sei denn, du befindest dich am Ende des Trupps.)

Pech-Karte

Keine Motivation im Schreibprozess? Such dir Unterstützung! Die **Person hinter dir** sieht doch gut aus. Stelle dich auf das **Feld des*der Spielenden!** (Es sei denn, da steht niemand hinter dir.)

Pech-Karte

Nun heißt es abwarten, was beim Review rauskommt. **Setze einmal aus!**

Pech-Karte

Plagiatsbezeichnung! Da fehlte scheinbar die Angabe des*der Urhebers*in. **Setze eine Runde aus,** um diesen Fehler zu begradigen!

Pech-Karte

Abgabefrist verpasst! **Setze eine Runde aus!**

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Zu viele Fehler in der Publikation! Es bedarf einiger Zeit, diese zu beheben. **Eine Runde aussetzen!**

Pech-Karte

Aus dem Diamantenen Weg wird so wohl nichts. Was nun? **Setze eine Runde aus** um darüber nachzudenken!

Pech-Karte

Deine Veröffentlichung klappt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast! So überhaupt nicht! Schlaf noch mal eine Nacht darüber! **Setze für eine Runde aus!**

Pech-Karte

Schon wieder ließ sich niemand fürs Peer Review finden. Nun musst du **eine Runde warten** (aussetzen)!

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

Pech-Karte

